

Список литературы:

1. Миротин Л.Б. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах / Л.Б. Миротин, В.А. Гудков, З.З. Зырянов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2019. – 704 с.
2. Еловой И.А. Интегрированные логистические системы доставки ресурсов: (теория, методология, организация) / И.А. Еловой, И.А. Лебедев. – Минск: Право и экономика, 2018. – 460 с.
3. Щербаков В.В. Автоматизация бизнес-процессов в логистике / В.В. Щербаков, А.В. Мерзляк, Е.О. Коскур-Оглы. – М.: Питер, 2016. – 464 с.
4. Сергеев В.И. Логистика. Информационные системы и технологии / В.И. Сергеев, М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. – М.: Альфа-пресс, 2017. – 608 с.
5. Бульгина О.В. Имитационное моделирование в экономике и управлении: учебник / О.В. Бульгина, А.А. Емельянов, Н.З. Емельянова. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 592 с.
6. Акопов А.С. Имитационное моделирование: учебник и практикум / А.С. Акопов. – М.: Юрайт, 2019. – 389 с.
7. Воробейчиков Л.А. Моделирование систем массового обслуживания в среде GPSS World: учебн. пособие / Л.А. Воробейчиков, Г.К. Сосновиков. – М.: КУРС, 2019. – 272 с.
8. Девятков В.В. Имитационные исследования в среде моделирования GPSS STUDIO: учеб. пособие / В.В. Девятков, Т.В. Девятков, М.В. Федотов. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 283 с.
9. Просветов, Г.И. Математические методы в логистике. Задачи и решения / Г.И. Просветов. – М.: Альфа-пресс, 2017. – 304 с.
10. Кирпичников, А.П. Методы прикладной теории массового обслуживания / А.П. Кирпичников, А.М. Елизаров. – Изд. 2-е, доп. – М.: ЛЕНАНД, 2018. – 223 с.

A SINGLE WAVE AS A TRUE RADIATION QUANTUM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7140125>

Etkin V.

D-r Techn. Sci., prof.

ОДИНОЧНАЯ ВОЛНА КАК ИСТИННЫЙ КВАНТ ИЗЛУЧЕНИЯ

Эткин В.

Д.т.н., проф.

Abstract

With the advent of the theory of irreversible processes to replace equilibrium thermodynamics, it became obvious that the so-called "radiant equilibrium" is in fact a consequence of the equality of the flows of absorbed and radiated energy. This forces us to reconsider the rationale for the law of radiation given by M. Planck on the basis of the concept of thermal equilibrium of the radiator with the cavity of an absolutely black body and on a number of related postulates that contradict classical physics. The article shows that the consideration of radiation from the standpoint of non-equilibrium thermodynamics as a stationary process does not require quantization of energy as a function of state, the introduction of the Planck constant and the involvement of considerations of a quantum mechanical nature. In this case, radiation appears as a process of modulation in a luminiferous medium of oscillations with a frequency characteristic of the emitter, and the subsequent transfer of this excitation to the radiation receiver, and a single wave, and not a particle called a photon, becomes a true quantum of radiation. The value of this quantum is found and the possibility of overcoming in this way a number of existing difficulties in understanding and explaining the observed optical phenomena is shown.

Аннотация

С приходом теории необратимых процессов на смену равновесной термодинамике стало очевидным, что так называемое «лучистое равновесие» является в действительности следствием равенства потоков поглощаемой и излучаемой энергии. Это вынуждает пересмотреть обоснование закона излучения, данное М. Планком на основе представлений о тепловом равновесии излучателя с полостью абсолютно чёрного тела и на ряде связанных с этим постулатов, противоречащих классической физике. В статье показано, что рассмотрение излучения с позиций неравновесной термодинамики как стационарного процесса не требует квантования энергии как функции состояния, введения постоянной Планка и привлечения соображений квантово-механического характера. При этом излучение предстаёт как процесс модуляции в светоносной среде колебаний с частотой, свойственной излучателю, и последующего переноса ею этого возбуждения к приёмнику излучения, а истинным квантом излучения становится одиночная волна, а не частица, именуемая фотоном. Найдена величина этого кванта и показана возможность преодоления таким путем ряда существующих трудностей в понимании и объяснении наблюдаемых оптических явлений.

Keywords: nonequilibrium thermodynamics, radiant flux, luminiferous medium, stationary process, radiation law, wave as a quantum, medium modulation, nontrivial consequences.

Ключевые слова: неравновесная термодинамика, лучистый поток, светоносная среда, стационарный процесс, закон излучения, волна как квант, модуляция среды, нетривиальные следствия.

Введение.

В октябре 1900 года М. Планк, получив новейшие данные Ф. Курлбаума и Г. Рубенса о распределении энергии в спектре абсолютно черного тела (АЧТ), в течение нескольких дней нашёл «удачную интерполяционную формулу», удовлетворяющую как закону Вина, (1893) так и Рэлея (1900), и в том же месяце доложил об этом Немецкому физическому обществу [1]. В центре внимания Планка как термодинамика было выражение для второй производной энтропии осциллятора по его энергии. В коротковолновой области, где справедлив закон Вина, оно имеет вид $\partial^2 S / \partial U^2 \propto 1/U$, тогда как в длинноволновой области $\partial^2 S / \partial U^2 \propto 1/U^2$. Планк сконструировал величину $\partial^2 S / \partial U^2 = a / U(U + b)$, дающую их простейшее обобщение. При этом он вслед за Больцманом приписывал излучению в полости определенную температуру T , энтропию S и газовую постоянную R , как будто оно представляет собой некую субстанцию. Однако вскоре ему пришлось отказаться от такого представления, поскольку лучистый теплообмен занимает очень незначительный участок диапазона частот с длиной волны 0,4...0,76 мкм, которые рассеивается телами с превращением их энергии в тепловую форму. Остальная же часть лучистого энергообмена воспринимается телами как совершаемая над ними работа, что выражается в явлениях фотоэффекта, фотосинтеза, ионизации, диссоциации, флуоресценции, в фотохимических, фотоядерных и т. п. превращениях.

В связи с этим М. Планку пришлось прибегнуть к более революционному постулату квантования энергии осцилляторов [2]. Согласно этому постулату, энергия осциллятора ϵ_n состоит из n равных частей (квантов) $\epsilon_0 = h\nu$, пропорциональных частоте ν , и может отдаваться или приобретаться только дискретными порциями, кратными натуральным числам $n = 1, 2, \dots, \infty$. При этом коэффициент пропорциональности h является универсальной величиной, не зависящей ни от природы осциллятора, ни от частоты ν и амплитуды его колебания.

Противоречие такой модели с классической термодинамикой состоит в том, что в ней энергия как функция состояния являлась непрерывно изменяющейся величиной¹⁾. Планк же постулировал, что энергетические уровни осцилляторов дискретны и образуют «эквидистантный» спектр частот ν с одинаковой разностью энергий $h\nu$ любых двух соседних уровней. Потому они способны отдавать и получать энергию только неделимыми порциями $\epsilon = h\nu$, где h – универсальная величина, получившая название «постоянной Планка». Это означало появление «другой физики», отрицавшей применимость классических законов к микромиру.

Обоснование закона излучения, данное М. Планком, использовало ряд и других допущений. В частности, предполагалась независимость энергии кванта излучения $\epsilon = h\nu$ от амплитуды волны A_ν ,

возможность неограниченного возрастания энергии кванта ϵ с частотой ν , допустимость применения «статистики Планка», отличной от классической статистики Максвелла – Больцмана, использования принципа равномерного распределения энергии по степеням свободы) и частных свойств идеальных газов при вычислении постоянной Планка через константу Больцмана k_b и т. д. Поэтому обоснование интерполяционной формулы, данное М. Планком «задним числом», вызывало острое чувство неудовлетворенности не только у его современников и их последователей, но и у него самого [3].

Положение существенно изменилось, когда на смену классической термодинамике пришла термодинамика нестатических (необратимых) процессов [4-6]. Эта теория дополнила классическую термодинамику анализом стационарных процессов, характеризующихся равенством потоков поглощаемой и излучаемой энергии. Стало очевидным, что процесс излучения, который никогда не прекращается, не может быть отождествлён с равновесием, требующим прекращения процесса энергообмена, и требует введения параметров процесса – потоков энергии, в том числе лучистого потока J_ν . Понадобилось и введение потоков материальных носителей лучистой энергии, а также среды распространения колебаний, как бы мы ее ни называли – эфиром, скрытой массой, электромагнитным полем или «тёмной» материей.

Успехи неравновесной термодинамики в изучении кинетики процессов энергообмена и в объяснении ряда явлений, казавшихся странными с позиций классической термодинамики, стимулируют попытку дать новое обоснование и закону излучения, которое не основывалось бы на модельных представлениях и постулатах квантово-механического характера, в особенности тех, что противоречат классической физике. В настоящей статье будет изложена попытка сделать это в рамках термокинетики как современной версии неравновесной термодинамики, объединившей методы равновесной и неравновесной термодинамики и сделавшей их пригодными для любых форм энергии [7].

2. Противоречивость концепции квантов в трактовке М. Планка

Непосредственный предшественник М. Планка, Дж. Рэлей, представлял себе равновесное излучение в полости абсолютно черного тела (АЧТ) как систему стоячих волн. Число таких стоячих волн N_ν , имеющих частоту ν , в единице объёма V определяется выражением $dN_\nu = (\nu^2 / \pi^2 c^3) d\nu$, где c – скорость света. Предполагая объёмную плотность излучения ρ_ν пропорциональной числу N_ν стоячих волн и определенной доле $k_b T$ тепловой энергии самого АЧТ (k_b – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура), Рэлей получил в том же 1900-м году закон излучения в виде [2]:

$$\rho_\nu = (8\pi\nu^2 / c^3) k_b T, \quad [\text{Дж/м}^3] \quad (1)$$

где k_b – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура.

¹⁾ Никому же не придет в голову утверждать, что океан состоит из отдельных капель только лишь потому, что

осадки пополняют его в виде дискретных капель или снежинок!

Согласно этому закону, плотность излучения ρ_ν неограниченно возрастает с ростом температуры T и частоты ν излучателя. Это несоответствие наблюдаемому спектру АЧТ получило название *ультрафиолетовой катастрофы*.

Чтобы избежать её, М. Планк предусмотрел более сложную связь излучения с тепловой энергией АЧТ. Он предположил, что число N_ν осцилляторов в полости АЧТ, излучающих в диапазоне частот $d\nu$, к их общему числу N уменьшается экспоненциально с увеличением n , подчиняясь при этом статистике Больцмана:

$$N_\nu/N = \exp(-\epsilon_n/k_bT). \quad (2)$$

В таком случае вычисление энергии колебаний осциллятора E_r (Дж м⁻³) как интеграла от ϵ_n по всем N осцилляторам требует усреднения как по частоте ν во всем диапазоне частот $0 < \nu < \infty$, так и по всему ряду натуральных чисел n . Планк предположил, что обе эти задачи могут быть решены путем разложения $\exp(-n\epsilon_\nu/kT)$ в ряд по n с последующей аппроксимацией этого ряда выражением

$$\langle \epsilon_n \rangle = h\nu / [\exp(h\nu/kT) - 1]. \quad (3)$$

Подставляя это соотношение в (1) и используя упомянутое выше выражение для спектральной плотности n_ν осцилляторов $n_\nu = dN/d\nu = 8\pi\nu^2/c^3$, находим:

$$E_r = \int \langle \epsilon_n \rangle n_\nu d\nu = \int (8\pi h\nu^2/c^3) / [\exp(h\nu/kT) - 1] d\nu \quad (\text{Дж м}^{-3}). \quad (4)$$

С другой стороны, ту же величину E_r можно выразить интегралом от спектральной плотности излучения $u_\nu = dE_r/d\nu$ (Дж с м⁻³) в том же диапазоне частот:

$$E_r = \int u_\nu d\nu. \quad (5)$$

Сопоставляя (5) с (4), приходим к закону излучения Планка:

$$u_\nu = (8\pi h\nu^3/c^3) / [\exp(h\nu/kT) - 1], \quad \text{Дж с м}^{-3} \quad (6)$$

Нетрудно видеть, что это уравнение отличается от закона Рэлея тем, что в нем вместо величины kT фигурирует более сложное выражение для средней энергии осциллятора (3).

Обращает на себя внимание размерность величин h (Дж с) и u_ν (Дж с м⁻³), чуждая классической термодинамике. Это уже само по себе свидетельствовало о том, что решение этой задачи выходит за рамки классической термодинамики. Вместе с тем имелись и более серьезные противоречия, которым ранее не уделили должного внимания.

Во-первых, как отмечали ещё современники М. Планка, при разложении ϵ_n в ряд по n частота ν предполагалась постоянной. Следовательно, его метод усреднения не относился к частоте и не мог предотвратить «ультрафиолетовую катастрофу».

Во-вторых, согласно постулату Планка, энергия кванта $\epsilon_\nu = h\nu$ возрастает с частотой. Этот постулат противоречит известному из теории колебаний выражению для плотности энергии волны [7]:

$$\rho_\nu = \rho A_\nu^2 \nu^2 / 2, \quad (\text{Дж м}^{-3}), \quad (7)$$

согласно которому ϵ_ν с увеличением частоты уменьшается ввиду более быстрого роста числа волн N_ν , колеблющихся на этой частоте. В этом можно убедиться, взяв производную от плотности энергии осцилляторов ρ_ν по их числу:

$$\epsilon_\nu = (d\rho_\nu/dN_\nu) = \rho A_\nu^2 c^3 / 4\pi\nu, \quad \text{Дж}. \quad (8)$$

Именно это и предотвращает «ультрафиолетовую катастрофу», а не уменьшение числа осцилляторов N_ν с частотой по экспоненциальному закону (1).

Далее, согласно (8) энергия волны ϵ_ν зависит от амплитуды колебаний и плотности колеблющейся среды. Оба этих обстоятельства не учитываются в постулате Планка, предполагавшем коэффициент h единым для любых сред и осцилляторов. Согласно (8), постоянным может быть лишь произведение $\epsilon_\nu \nu$ для светонесущей среды с неизменной амплитудой A_ν и плотностью ρ .

В-третьих, приписывание излучению в полости параметров хаотической формы энергии (температуры T и постоянной Больцмана k) основывалось на средневековых представлениях о нем как о невесомом флюиде типа теплорода, а не на каких-либо экспериментальных фактах.

В – четвертых, как показал А. Эйнштейн, уже на длине волны 0,5 мкм и $T = 1700\text{K}$ энергия кванта ϵ_ν в $6,5 \cdot 10^7$ раз превышает энергию самого осциллятора, найденную по величине внутренней энергии излучателя. Это не только противоречило постулату Планка, но и порождало еще одну проблему избыточной мощности фотонов сверхвысоких частот [8].

Наконец, уже во времена Планка было известно, что излучение тел, в отличие от теплообмена, никогда не прекращается. Это противоречило понятию теплового равновесия в термодинамике, условием которого является прекращение каких-либо макропроцессов, и лишало смысла саму физическую модель излучения» [9].

Не случайно сам М. Планк до конца жизни считал проблему теплового излучения нерешенной и не оставлял попыток усовершенствовать обоснование своего закона [3]. Не его вина, что в то время не существовало другой термодинамики, способной оперировать понятием потока энергии подобно теории теплообмена. Однако этого нельзя сказать о современных физиках, продолжающих твердить о «чернотельном», «равновесном» и «тепловом» излучении применительно к цветным телам в условиях перепада температур в миллионы градусов и в диапазоне частот, далеко выходящем за рамки излучения, поглощаемого телами в форме тепла.

3. Непротиворечивое обоснование закона излучения Планка.

Принципиальным отличием предлагаемого подхода является рассмотрение излучения с позиций волновой концепции излучения, которая рассматривает его не как некоторую субстанцию, заполняющую полость АЧТ и находящуюся с ним в тепловом равновесии, а как стационарный процесс лучистого энергообмена между ним и окружающей средой. При таком подходе излучателем становится само исследуемое тело, а частота ν его колебаний приобретает смысл спектрального потока волн $J_\nu = \nu$, т. е. числа волн с длиной λ , модулируемых в окружающей среде в единицу времени. Каждая такая волна дискретна как во времени, так и в пространстве, что делает её энергию ϵ_ν истинным квантом

излучения [8]. При этом учитывается, что каждый атом как осциллятор помимо основной частоты колебания ν_0 имеет n гармоник, соответствующих удвоенной, утроенной и т. д. частоте $\nu_n = n\nu_0$ ($n = 1, 2, 3$ и т. д.). Тогда энергия ϵ_n , излучаемая одним осциллятором, является суммой энергий, излучаемых на всех его гармониках n :

$$\epsilon_n = \sum_n \epsilon_{\nu n} \text{ (Дж)}, \quad (9)$$

Полагая, что энергия гармоник ϵ_{ν} распределена по тому же нормальному закону по отношению к основной частоте ν_0

$$\epsilon_{\nu} = \epsilon_{\nu 0} \exp(-\epsilon_{\nu}/kT), \quad (10)$$

найдем, что для нахождения «среднегармонической» величины энергии осциллятора $\langle \epsilon_{\nu} \rangle$ вполне приемлем тот метод усреднения, который применил М. Планк. Этот метод приводит к выражению, аналогичному (2):

$$\langle \epsilon_{\nu} \rangle = \epsilon_{\nu} / [\exp(\epsilon_{\nu}/kT) - 1]. \quad (11)$$

Если подставить это соотношение в выражение (1), найдем:

$$E_r = \int u_{\nu} dv = \int \langle \epsilon_{\nu} \rangle n_{\nu} dv = (8\pi/c^3) \int \epsilon_{\nu}^2 [\exp(\epsilon_{\nu}/kT) - 1]^{-1} dv, \text{ Дж м}^{-3}, \quad (12)$$

Из этого выражения непосредственно следует закон излучения вида

$$u_{\nu} = (8\pi\nu^2 \epsilon_{\nu}^3 / c^3) [\exp(\epsilon_{\nu}/kT) - 1] \text{ (Дж с м}^{-3}) \quad (13)$$

Несложно видеть, что при подстановке $\epsilon_{\nu} = \epsilon_0 = h\nu$ это выражение принимает вид закона излучения Планка (6). Однако, чтобы с самого начала избежать появления отсутствующего в оптике понятия u_{ν} с размерностью действия, перейдем к описанию излучения через параметры, которыми оперирует неравновесная термодинамика и теория теплообмена. Определим понятие поверхностной плотности лучистой энергии $\mathbf{j}_r = u_{\nu} \mathbf{c}$ (Дж м⁻²) как произведение плотности энергии u_{ν} на скорость её переноса в пространстве \mathbf{c} . Тогда полный (интегральный) поток лучистой энергии \mathbf{J}_r получит смысл так называемой «энергетической светимости»:

$$\mathbf{J}_r = \int \mathbf{j}_r dv = (8\pi/c^2) \int \epsilon_{\nu}^2 [\exp(\epsilon_{\nu}/kT) - 1]^{-1} dv, \text{ Вт м}^{-2} \quad (14)$$

В скалярной форме закон излучения имеет тот же вид и ту же размерность, что и закон Стефана-Больцмана $J_r = \sigma_r T^4$ (Вт м⁻²), что позволяет вычислить величину ϵ_{ν} без каких-либо постулатов квантово-механического характера. Поскольку теперь сам факт пропорциональности потока лучистой энергии \mathbf{j}_r потоку волн $j_{\nu} = \nu$ с усреднённой энергией $\langle \epsilon_n \rangle$ не вызывает сомнений, то представим ϵ_{ν} в виде произведения импульса бегущей волны p_{ν} на её скорость $c = \lambda\nu$: $\epsilon_{\nu} = p_{\nu} c = p_{\nu} \lambda\nu$. В этом выражении усреднённая величина $p_{\nu} \lambda$ волны АЧТ может рассматриваться как коэффициент пропорциональности h между энергией осциллятора ϵ_{ν} и частотой ν , подлежащий экспериментально определению. Если теперь обозначить $\exp(\epsilon_{\nu}/kT)$ через e^x , где $x = \epsilon_{\nu}/kT = h\nu/kT$, то выражения (7) и (8) можно привести к виду

$$j_r = (8\pi k^4 / c^2 h^3) \int x^3 (e^x - 1)^{-1} dx, \text{ Вт м}^{-2}. \quad (15)$$

Учитывая, что интеграл $\int x^3 (e^x - 1)^{-1} dx$ в интервале $0 < x < 1$, соответствующем диапазону частот $0 < \nu < \infty$, имеет точное значение $15/\pi^2$, и сопоставляя выражение (10) с известной из эксперимента величиной $\sigma_r = 5,67 \cdot 10^{-8}$ (Вт м⁻² К⁻⁴), находим, что при

$k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ (Дж К⁻¹), коэффициент h и есть постоянная Планка $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж с. Таким образом, эта постоянная приобретает простой смысл усреднённого импульса бегущей одиночной волны, моделируемой АЧТ в окружающей светонесущей среде, которая и воздействует затем на приёмник излучения в одиночном акте её поглощения.

Обратим теперь внимание на то, что из равенства $\epsilon_{\nu} = h\nu = p_{\nu} c = p_{\nu} \lambda\nu$ немедленно следует соотношение де Бройля [14]:

$$\lambda = h/p_{\nu}. \quad (16)$$

Это соотношение получено без каких-либо гипотез квантово-механического характера и отражает наличие как у бегущей волны, так и частицы, некоторого импульса p_{ν} . Однако теперь становится ясным, что эта аналогия свидетельствует не о дуализме волна-частица, т. е. не о волновых свойствах частицы, а о «частицеподобных» свойствах волны. Эти свойства особенно характерны для солитонов как уединённых структурно устойчивых волн возмущения, так что их существование не вызывает сомнений. Таким образом, истинным квантом излучения с позиций ТНП становится обычная (одиночная) волна, явным образом дискретная как во времени, так и в пространстве [9].

Остаётся показать, что процесс излучения подчиняется тем же законам, что и процессы теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п. С этой целью представим полную производную $d\rho_{\nu}/dt$ от плотности энергии волны (7), как обычно, в виде локальной $(\partial\rho_{\nu}/\partial t)_r$ и конвективной $(\mathbf{c} \cdot \nabla)\rho_{\nu}$ составляющей:

$$d\rho_{\nu}/dt = (\partial\rho_{\nu}/\partial t)_r + (\mathbf{c} \cdot \nabla)\rho_{\nu} = (\partial\rho_{\nu}/\partial t)_r + \rho_{A_{\nu}} \nabla(A_{\nu}), \text{ Вт м}^{-3} \quad (17)$$

Слагаемому $\rho_{A_{\nu}} \nabla(A_{\nu})$ легко придать форму произведения $\mathbf{j}_r \cdot \mathbf{X}_r$ плотности потока носителя лучистой энергии $\mathbf{j}_r = \rho_{A_{\nu}} \mathbf{c}$ (Дж м⁻³) на движущую силу лучистого энергообмена $\mathbf{X}_r = -\nabla(A_{\nu})$, как это принято в теории тепло-массообмена и термодинамике необратимых процессов [6]. Тогда закон лучистого энергообмена можно записать в единой с другими процессами переноса векторной форме:

$$\mathbf{J}_r = L_r \mathbf{X}_r, \quad (18)$$

где L_r – так называемый феноменологический коэффициент, аналогичный коэффициентам теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. п.

Такое описание стационарных процессов излучения подчёркивает недопустимость отождествления двух принципиально различных процессов: колебательного процесса в системе, соответствующего уравнению (7) и локальной производной $(\partial\rho_{\nu}/\partial t)_r$, и процесса переноса лучистой энергии в пространстве (19), соответствующего конвективной производной $(\mathbf{c} \cdot \nabla)\rho_{\nu}$. Понимание этой разницы важно не только потому, что позволило получить закон излучения Планка без использования постулата о квантовании энергии. Становится предельно ясным, что квантуется не энергия осцилляторов, которая в установившемся процессе взаимопревращения кинетической и потенциальной энергии вообще остаётся неизменной во времени, а поток дискретных материальных носителей лучистой энергии

(будь то фотон или волна, обладающая импульсом $j_r = \rho A_{\text{вс}} v c$).

Таким образом, мы приходим к выводу, что квантуется не энергия как функция состояния объекта, а процесс энергообмена между ним и окружающей средой. При таком подходе отпадает необходимость прибегать и к другим постулатам, включая возможность деления энергии осцилляторов на равные доли, которые по непонятным причинам поглощаются или излучаются только «целиком», допущение о существовании некоей воображаемой полости с абсолютно зеркальными стенками, а также представление об излучении как некоей неизвестной субстанции со свойствами идеального газа, находящейся с ним в тепловом равновесии. Более того, исчезают и основания признавать существование специфической квантовой механики, не подчиняющейся законам классической физики.

Список литературы:

1. Planck, M. Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum. //Annalen der Physic, 1901, 4, 553.
2. Планк М. Теория теплового излучения – Л.-М, 1935.

3. Planck, M. Zur Geschichte der Auffindung des physikalischen Wirkungsquantums. //Naturwissenschaften, 1943, 31 (14–15), 153–159.

4. Denbigh K. G. Thermodynamics of the Steady State. - L.: Methuen, 1951.

5. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. М.: Изд-во иностр. лит., 1960, 128 с.

6. Де Гроот С.Р., Мазур П. Неравновесная термодинамика.- М.: «Мир», 1964.

7. Эткин В.А. Термокинетика (термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии. Тольятти, 1999; Etkin V. Thermokinetics (Synthesis of Heat Engineering Theoretical Grounds).- Haifa, 2010.

8. Эткин В.А. Переосмысление основ квантовой механики. //Проблемы современной науки и образования, 12(132).2018, 6-14. DOI с 10.20861/2304-2338-2018-132-003

9. Etkin VA. Plank's Radiation Law as a Consequence of Nonequilibrium Thermodynamics. // International Journal of Thermodynamics (IJOT) 22 (4), 2019. 203-206, doi: 10.5541/ijot.611107.

10. Etkin V.A. Wave as a real quantum of radiation. //World scientific news, 66 (2017). 293-300

UDK.621.9

ACHIEVING ENERGY SAVINGS IN PERFORMING HOLE DRILLING ON MAIN WATER PRESSURE PIPES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7140144>

Toirov M.,

doctor (PhD) in technical sciences Navoi State Mining and Technological University

Shavkidinova S.

4th year student of the Navoi Pedagogical Institute.

Abstract

The main goal of the presented article is to optimize the possibilities of replacing outdated pipeline networks of existing enterprises in our republic, to improve time and quality indicators, and to ensure continuous production process. Creation of a hole-drilling device for connecting an additional pipeline network to surface and underground low-pressure water, oil and gas pipelines passing through the territory of our republic, designing and testing the project in practice, theoretically and mathematically analyzing the parameters of all indicators during the testing process, and finding more optimal method is provided by the current project. In order to prevent the negative effect of the water leaking from the pipe on the welds during the connection of the newly connected low-pressure small-diameter pipe to the low-pressure large-diameter pipes, resulting in the defective bridging of the crystal lattices of the welds. The article mainly provides theoretical information on creating a dry, comfortable workplace for plumbers who repair and install pressure pipes in cold periods of the year.

Keywords: Steel pipes, technological equipment, cooling systems, inter-department communication systems in the enterprise area, water used for technical purposes, improved pipe boring device of rational design, water blocking valves installed in pipes, worm gear reducers and their effective use, newly designed device, time and work efficiency.

Production equipment in enterprises wears out over a certain period and time, as a result of which there is a decrease in the production process, the main factors of which are explained by the progress of wear and tear processes in the parts of machines and mechanisms. In this regard, their current repair, capital repair or replacement is carried out by the enterprise. In connection with the establishment of new production enterprises, the replacement of obsolete machines and mechanisms in current enterprises with new ones as well as the need

for cooling systems of these machines and mechanisms is increasing. It is a global problem for the engineering staff of the enterprise to connect the newly installed technological equipment to the main water pipelines under pressure passing through the surface and underground existing in the territory of the enterprise.

As we know, equipment heats up as a result of technological processes and mechanical actions, and cooling systems are definitely required to keep the temperature of machines and mechanisms at an acceptable